

XIV
Конгресс
антропологов
и этнологов
России
Томск, 6–9 июля 2021 г.

XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ

Томск, 6–9 июля 2021 г.

Сборник материалов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТ ЭТНОЛОГИИ И АНТРОПОЛОГИИ
ИМ. Н.Н. МИКЛУХО-МАКЛЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

XIV КОНГРЕСС АНТРОПОЛОГОВ И ЭТНОЛОГОВ РОССИИ

Томск, 6–9 июля 2021 г.

Сборник материалов

*Ответственный редактор
И.В. Нам*

Москва – Томск
Издательство Томского государственного университета
2021

УДК [39+572](063)(47+57)

ББК 63.5+28.71

Ч54

Редколлегия:

И.В. Нам (отв. ред.), Д.А. Функ, О.В. Зайцева

Ч54 **XIV Конгресс антропологов и этнологов России** : сб. материалов. Томск, 6–9 июля 2021 г. / отв. ред. И.В. Нам. – Москва ; Томск : Издательство Томского государственного университета, 2021. – 830 с.

ISBN 978-5-94621-996-9

В сборнике представлены материалы XIV Конгресса антропологов и этнологов России (Томск, 6–9 июля 2021 г.). Главная тема Конгресса – антропология и этнология в поисках ответов на социальные вызовы. В русле главной темы обсуждаются актуальные проблемы и приоритеты антропологии и этнологии, междисциплинарные связи этих дисциплин, этнологического/антропологического образования и просвещения; феномен идентичности; национальная и языковая политика и мониторинг межэтнических отношений; поле и методы прикладной и неотложной антропологии в условиях социальных кризисов; антропология религии; широкий круг проблем, связанных с исследованием миграций, цифровой антропологии, новых трендов в антропологии туризма и музейной антропологии и ряд иных современных направлений антропологии. Значимое место занимает анализ достижений в области биологической антропологии, кросскультурных исследований, этологии.

УДК [39+572](063)(47+57)

ББК 63.5+28.71

ISBN 978-5-94621-996-9

© Ассоциация антропологов и этнологов России, 2021

© ИАЭ РАН, 2021

© Томский государственный университет, 2021

© Авторы, 2021

вседневные практики и поведение человека, но формирует городскую идентичность, способствует развитию локальных сообществ. Цель исследования – на примере Томска показать, как повседневные производственно-потребительские практики развивают экологическую культуру и влияют на самоидентификацию его жителей. На сегодняшний день в Томске популярными и востребованными экопрактиками являются раздельный сбор ТКО, минимизация использования упаковок, преобразование окружающей среды и эковолонтерство. Разделение ТКО на вторичное сырьё и перерабатываемые отходы, объединяющее институции, частные компании и население города, способствует установлению партнерских отношений между участниками, популяризации экологического поведения, сплочению инициативных людей, чьи интересы связаны с сохранением уникальности Томска, в том числе его природных объектов. Минимизация использования упаковки реализуется в двух форматах: использование многоразовой тары, стимулируемое рядом торговых точек, и осознанный отказ от одноразовой торговой упаковки. Данный формат практикует так называемый магазин без упаковки, аудитория которого выступает за рациональное природопользование. Наиболее характерная для Томска практика преобразования окружающей среды заключается в благоустройстве природных объектов силами неравнодушных добровольцев и реализуется в различных форматах – от субботников до крупных экопроектов. Все перечисленные практики можно рассматривать как вариант просьюмерства, т. е. производства «для себя» в городском масштабе, меняющего одновременно и город, и его жителей. Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00237).

ГРИГУЛЕВИЧ Надежда Иосифовна

Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), nadia100@rambler.ru

ПРИРОДА И ЛЮДИ В МАЛОМ ГОРОДЕ. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Малые города России славятся не только древней историей и чудесной архитектурой, но и первозданной природой своих окрестностей. Леса и поля, чистые реки, полные рыбы – это их недалекое прошлое. В последние десятилетия, с принятием нового лесного кодекса (2006 г.), возникли проблемы с охраной и восстановлением лесов, загрязнением рек и полей. В ходе экспедиционного выезда в конце сентября – начале октября 2020 г. в г. Данилов Ярославской области перед нами стояла задача познакомиться с тем, как в Даниловском районе поставлено дело заготовки и восстановления лесных ресурсов, как организована охрана и приумножение диких животных, какие основные экологические проблемы существуют в городе и его окрестностях. По данным ведущего специалиста отдела сельского хозяйства районной администрации г. Данилова, одна из основных экологических проблем города – устаревшие очистные сооружения, которые требуют срочной замены. Вода в городском водопроводе содержит слишком много железа и бора. Рыбы в реке Пеленга почти не осталось. По данным и.о. директора ГКУ ЯО «Даниловское лесничество», незаконные порубки и очаги возгорания в последние годы помогает выявлять спутниковый мониторинг. В случае пожара задействуется лесная охрана, подразделения лесного хозяйства, подключаются арендаторы, которые обязаны не только добывать древесину с минимальными потерями для окружающей среды, но и заниматься лесовосстановлением. Ежемесячно сотрудники лесничества устраивают субботники, на которых убирают несанкционированные свалки.

ДУБОВА Надежда Анатольевна

Институт этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), dubova_n@mail.ru

ЕЩЕ РАЗ О БИОЛОГИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА

Вопросы экологии приобретают все большее значение среди других глобальных проблем человечества, что отмечается в государственных программах и на всемирных форумах разной направленности. Обращается внимание прежде всего на изменения климата, которое, как полагают, связано с загрязнением воздуха, воды и почвы. Говорится также об истощении ресурсов, нехватке чистой воды, утрате лесов и биоразнообразия. В то же время значительно реже обсуждаются другие, не менее важные компоненты среды обитания. Это, в первую очередь, социальный, который формирует человеческую личность, способствует или нет созданию благоприятного психологического и эмоционального климата, способствует бережному отношению к природной среде. За миллион с лишним лет своего существования человечество создало новую, искусственную среду, которая выступает ныне не менее важным фактором, влияющим на действительность. Если первоначально это были орудия, одежда, жилища, поселения разного размера и назначения, технические новшества и проч., то теперь и во многом оторванная от реальности виртуальная среда. Четко разделить и провести границы между всеми этими компонентами сложно, т. к. они проникают один в другой и оказывают взаимное влияние друг на друга. Среда, в которой ныне существует человек, и не природная, и не чисто социальная, и не искусственная. Это – непростое взаимодействие разных составляющих, к которым человек и адаптируется. Биологические свойства